

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

NAVOIY KECHIRIMLILIK FAZILATI XUSUSIDA

Faridaxon KARIMOVA,

Namangan davlat universiteti professori v.b., filologiya fanlari doktori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18888063>

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiyning “Xamsa” dostonlaridagi umuminsoniy fazilatlar tahlilga tortilgan. Xususan, kechirimlilik fazilati adolat, karam-saxovat, himmat kabi tushunchalar bilan bog‘liqlikda o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: “Xamsa”, “Hayrat ul-abror”, hikoyat, adolat, karam-saxovat, himmat, kechirimlilik.

Аннотация. В статье проанализированы общечеловеческие качества в поэмах “Хамса” Алишера Навои. В частности, была изучена взаимосвязь между такими достоинствами как справедливость, щедрость, благородство и прощение.

Ключевые слова: “Хамса”, “Смятение праведных”, рассказ, справедливость, щедрость, благородство, помилование.

Annotation. The article analyzes universal human merits in the poems “Khamsa” of Alisher Navoi. In particular, the relationship between virtues such as justice, generosity, nobility and forgiveness was studied.

Key words: “Hayrat ul-abror”, “Xamsa”, story, justice, generosity, forgiveness, apology.

“Hayrat-ul abror” “Xamsa”ning muqaddimaviy dostoni bo‘lib, unda shoir o‘zining jamiyat va inson haqidagi ijtimoiy, falsafiy va axloqiy-ta’limiy qarashlarini muxtasar ifoda etadi. Dostonda ilgari surilgan umuminsoniy g‘oyalar “Xamsa” dostonlarida badiiy obrazlar vositasida yuksak poetik shaklda o‘z ifodasini topgan. Shoir insoniy fazilatlar xususida fikr yuritar ekan, ularni turli hikoyat va masallar bilan dalillashga intiladi. Bu esa shoirning komil inson haqidagi g‘oyalarining kitobxonga to‘la yetib borishini ta’minlaydi. Shuningdek, shoir bir asarida ilgari surgan fikrlarini to‘ldirgan, kengaytirgan holda boshqa asarlarida ham davom ettiradi. Bu xususiyatni “Xamsa” dostonlarida ham kuzatamiz. Boshqacha aytganda, umuminsoniy e’tiroflar asardan asarga rivojlantirib boriladi. Masalan “Hayrat-ul abror” dostonining beshinchi bobi “Karam vafida” deb nomlangan, unda shoir saxovat va uning mezonlari xususida to‘xtalib, bu boradagi qarashlarini “Hotam Toyi hikoyati” bilan asoslashga intiladi. Shoir saxovat va himmat haqidagi fikr-mulohazalari va xulosalarini “Farhod va Shirin”, “Sab’ai sayyor”, “Saddi Iskandariy” dostonlarida ham davom ettiradi.

Navoiyning nazdida karam va saxovat, himmat tushunchalarining ma’no qirralari nihoyatda keng. Xususan, himmatning bir ma’nosi kechirimlilikdir. Boshqacha aytganda, kechirimlilik saxiy va himmatli odamning eng ezgu fazilatlaridan biridir. “Hayrat ul-abror” dostonining yakunlovchi bobida karam-

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

saxovatli bir podshoh borligi, saxiyligidan xalqi uni hurmat qilishi bayoni bilan boshlangan hikoya keltirilgan:

Bor edi bir xusravi sohib karam,
Kim karamidin el edi muhtaram [1, 213].

Hikoyatda saxiy podshohning xizmat darajasi bakovullik bo'lgan bir quli borligi, bir kun shohning bazmida falokat bosib qoqilib ketgani bois bakovulning issiq oshni podshohning boshiga to'kib yuborgani haqida hikoya qilinadi:

Xizmat aro bor edi qul anga,
Poyasi xizmatda bakovul anga.
Bir kun aning bazmida shilon chog'i,
Shohg'a ham ishtaha o'lg'on chog'i,
Nagbat ayog'iga urub toshni,
Shah boshig'a to'kti isig' oshni. [2, 213-214]

Saroydagi a'yonlar hukmdor endi uni o'ldiradi, gunohiga yarasha jazo shu deyishadi, lekin shoh bakovulning holatini ko'rib, uning gunohini avf etadi. Vazir e'tiroz bildirib, uning gunohi jazoga loyiq ekanligini aytganda, shoh "Xijolat o'zi uni o'ldirib bo'ldi. Hech kim o'lgan o'likni boshqatdan o'ldirmagan, boshiga jazo tig'in tortmagan. Xalq ichida kim gunohkor bo'lsa, o'sha afv va inoyatga eng ko'p sazovordir",-deydi:

Shoh dedi lutf bila zavqnok:
"Kim ani xud xijlat etibdur halok.
Kimsa o'lukni yana o'lturmadi,
Tig'i siyosat boshig'a surmadi.
Har kishi xalq ichra gunahkorroq –
Avfu inoyatqa sazovorroq"[3, 214].

Navoiyning fikricha, mamlakat obod, mulk farovon, xalq shod-u xurram bo'lishining asosiy omili shohning adolati va himmatidir. Bakovulning aybini himmat bilan afv etgan hukmdor xalqining bundan-da yuksakroq hurmat-e'tiboriga sazovor bo'lishi, shubhasiz. Himmatni boshqalarga nimanidir bermoq istagi deb qabul qilsak, qulning gunohini afv etish istagining o'ziyoq shohning himmatidan darak beradi. Hikoyatdagi timsollar ma'lum ma'noda ramziylik kasb etadi. Shohni Ollohning, vazirni shaytonning, qulni bandaning ramziy timsoli sifatida talqin etish mumkin. Navoiy o'zini shohning boshiga ovqat to'kib yuborgan qulga mengzarkan, kechirimli Ollohdan o'z gunohlarini avf etishni so'raydi. Shoir kamtarlik bilan Yaratganning ehsonidan umidvorligini bayon etadi. Shu o'rinda shoir asosiy maqsadga ko'chadi: ehsoning tufayli dostonni tamomladim, deydi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Shoir doston xotimasida nega bu hikoyatni keltirdi? - degan savol tug'iladi. Birinchidan, shoir "Xamsa"ning dasturiy dostoni bo'lgan "Hayrat ul-abror"da ilgari surgan komillik haqidagi g'oyasining o'zagini adolat, saxovat, himmat kabi tushunchalar tashkil etishini uqtiradi. Shoirning fikricha, insonda himmat deb atalgan noyob fazilat bo'lsa, u barcha ezgu jihatlar bilan o'z-o'zidan bog'lanishi tabiiy. Ya'ni, himmatli insonda eng ezgu insoniy fazilatlar mujassam bo'ladi. Ikkinchidan, hikoyatda Husayn Boyqaro va shahzodalarning adolatli va himmatli bo'lishga targ'ib etish ruhini sezish qiyin emas.

Shohlar fuqarolarning farovon yashashiga harakat qilmog'lari lozim. Alisher Navoiy dostonning Badiuzzamon Mirzoga nasihat bobida ham shahzodaga ozgina ayb uchun qattiq jazolamaslik, jazolash vaqtida farosat bilan afv etishga e'tibor berishni uqtiradi:

Oz ish uchun tund itob aylama,
Qatl-u siyosatda shitob aylama.
Yaxshi esa afv siyosat chog'i,
Lek kerak ishda farosat dog'i [4, 200-201].

"Temur tuzuklari"asarining o'n ikkinchi tuzugini sharhlar ekan, so'zining xotimasida bu fikrlar uning tafakkuri mahsuli bo'lmay, balki Sulton Husayn Boyqaro faoliyati dasturi ekanligini mamnuniyat bilan qayd etadi:

Har neki bu nomada mastur erur,
Borchag'a shoh ishlari dastur erur.
Ishqda agar shahg'a habib o'lgaysen,
"Al-valadu sirru abih" o'lg'aysen. [5, 202].

Uchinchidan esa, dostonni tugallagan shoirning Allohga iltijolari o'z ifodasini topgan. Shoir inson kamoloti va jamiyat mukammalligini targ'ib etuvchi fikr-mulohazalari va xulosalarini jamlagan dostoni Allohning ehsoni, lutf-u karami bilan nihoyasiga yetganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, an'anaviy tarzda kechirimli va saxovatli Allohdan o'z gunohlarini afv etishini so'raydi.

Alisher Navoiy "Xamsa"ning yakunlovchi dostoni "Saddi Iskandariy"da ham kechirimli bo'lishning fazilatlari xususida batafsil to'xtaladi. Ma'lumki, dostonning kompozitsion tuzilishi o'ziga xos bo'lib, 15-bobdan keyingi boblarning har bir to'rttasi alohida masala talqiniga bag'ishlangan. Xususan, 43-66-boblarda shoirning afv etishning fazilatlari borasidagi qarashlari o'z ifodasini topgan. Iskandar Kashmir shohi Malluni yengib, o'rniga o'g'li Feruzni taxtga o'tqazib, mamlakatda adolat o'rnatgach, Hindistonga yo'l oladi. 43-bobda Iskandarning Hind mamlakatiga yurishlari bilan bog'liq voqealar tasvirlanadi. Iskandarning shavkati va shuhrati haqida eshitgan Hind Royi bir guruh olim-u ulamolarni katta sovg'a-salomlar bilan

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

uning huzuriga jo'natib, dastlab shohning amriga bo'ysunishga bemorligi mone'lik qilganligini aytib uzrxohligini bildiradi. Iskandar uning gunohlaridan o'tib, mamlakat taxtini uning o'ziga topshiradi va ikki yillik xirojdan ham ozod qiladi. Shoir 44-bobda avvalgi bobdagi voqealarning tafsili bilan bog'liq tarzda afv etishning fazilatlari xususidagi qarashlarini bayon qiladi. Shoirning fikricha, shoh afv va karamni o'ziga odat qilgan bo'lsa, u boshqalardan ko'ra ko'proq hurmatga sazovordir. Ayniqsa, kechirimli bo'lish – eng go'zal fazilatlardan biri. Gunohkor o'z gunohiga tavba qilib, uzr so'rasa, uning gunohidan kechmoq kerak. Gunohkor uyatdan boshini egsa, mard odam uni tig' bilan badtar egmaydi:

Birov shahlar ichra erur muhtaram,
Ki bo'lg'ay aning da'bi afv-u karam.
Gunohkor bo'lg'och anga uzrjo'y,
Karam bahridin bo'lg'ay ul jurmsho'y.
Quy qilsa mujrim boshini uyot,
Quyiroq ani solmag'ay tig'i bot [6, 278-279].

Shoir yomonga jazo berish qonun va siyosat yuzasidan to'g'riligini e'tirof etsada, adolatli hukmdorning yo'li shafqat-muruvvat ekanligini ta'kidlaydi. Shohning himmatidan bahramand bo'lgan gunohkor bir umr uning duoyi jonini qiladi, yaxshiligiga yaxshilik bilan javob qaytarishni o'ylaydi. Shoirning fikricha, yaxshilikka yaxshilik qaytishi asosiy masala emas, balki hukmdordan yaxshi nom qolishi muhim:

Va gar kimsaga sobit o'ldi gunoh,
Karam qilsang o'lg'on zamon uzrxoh.
Tiriklikdin o'lg'ay anga bu g'araz,
Ki qilg'ay sening bu ishingga evaz.
Evazg'a dag'i qilmasa iltifot,
Bas ermasmudur dahr aro yaxshi ot? [7, 278-279].

Shoirning boshqa asarlarida bo'lganidek, "Xamsa" dostonlarida ham barcha insoniy fazilatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq ekanligi alohida ta'kidlanadi. Himmatli insonlar boshqalarga karam-saxovat ko'rsata oladi, gunohlaridan kechib, ulardan mehr-muruvvatini darig' tutmaydi, kechirimliligi bois yomonlikka yaxshilik bilan javob beradi, o'zidan yaxshi nom qoldiradi. Bir-birini taqozo etuvchi, bir-birini to'ldiruvchi insoniy fazilatlar xususidagi shoir xulosalari bizni ham mushohadaga chorlaydi, nafaqat o'z davri, balki barcha zamonlar uchun ham ulkan saboqlar beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Алишер Навоий. Хайрат ул-аброр. Ўзбек адабиёти бўстони. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Ўзбек адабиёти бўстони. – Тошкент: Гафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991.
3. Алишер Навоий асарлари луғати. – Тошкент: Фан, 1971.